

OLIV TA'LIM MUASSASALARI O'QITUVCHILARIDA KREATIVLIKNI SHAKILLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Termiz davlat pedagogika instituti
Regestrotor ofesining direktori
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich psixologiya
fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205118>

Annotasiya: Muallif tomonidan bo'lajak o'qituvchilarni tizimli, komponentli qilib tarbiyalashning o'zini-o'zi rivojlantiruvchi va kreativ tayyorlashning darajasini va uzluksizligini ta'minlashi zarur. Ta'limning mavjud, ilmiy asoslangan qonuniyatlari va tamoyillari ifodalangan. Nafaqat amaliy ko'nikma va malakalarning integratsiyasi, balkim, mutaxassis sifatida faoliyatni samarali tashkil etish usul va vositalarini ishlab chiqish, shu bilan birga kasbiy ijodkorlik metodologiyasidan xabardor bo'lish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va kreativ xarakterga ega shaxsiy sifatlarining psixologik jihatdan yetarli darajada o'zlashtirishni talab etadi.

Kalit so'zlar: kreativ shaxs, shakllar ta'lim jarayoni qonuniyatlari, o'zini o'zi rivojlantirish, , tizimli yondashuv, ta'lim jarayoni tamoyillari.

Аннотация: Автор считает, что системное, компонентное образование будущих учителей должно обеспечивать уровень и непрерывность саморазвития и творческой подготовки. Изложены существующие, научно обоснованные законы и принципы образования. Она требует не только интеграции практических навыков и квалификации, но и освоения методов и средств эффективной организации деятельности специалиста, а также осознания методологии профессионального творчества, развития творческого мышления, психологически достаточного владения личностными качествами творческого характера.

Ключевые слова: творческая личность, формы, закономерности образовательного процесса, саморазвитие, системный подход, принципы

образовательного процесса.

Annotation: The author argues that the systematic, component-based education of future teachers should ensure the level and continuity of self-development and creative training. The existing, scientifically based laws and principles of education are expressed. It requires not only the integration of practical skills and qualifications, but also the development of methods and tools for the effective organization of activities as a specialist, as well as awareness of the methodology of professional creativity, the development of creative thinking and the psychologically sufficient mastery of personal qualities of a creative nature.

Keywords: creative personality, forms, laws of the educational process, self-development, , systematic approach, principles of the educational process.

O'qituvchilarda esa ko'pincha ijtimoiy gumanitar fanlarni o'qish, amaliy fanlarni o'zlashtirishda ko'proq e'tiborni ilmiy tushunchalarni o'rganishga qaratgani bilan, ularni amalda qo'llash bilan bog'liq ijtimoiy tajribaning yetishmasligi bilan bog'liqligi tufayli pastroq qiymatga ega bo'lgan. Shularni hisobga olib, natijalar orasida statistik ahamiyatli farq kuzatilgan.

Navbatdagi mezon fikrlashdagi o'ziga xoslikdir. O'ziga xoslik fikrlashdagi orginallik, ma'lumotlarni tizimlilik va situativ tafakkurning boshqalardan ajralib turishini anglatadi. Mazkur mezon ham o'qituvchilarda ustun bo'lib, ularda ijtimoiy munosabatlarga kirishish, talabalar jamoasida o'z o'rnini topishga intilish, kasbiy bilimlarni egallashga bo'lgan ishtiyoqning yuqoriligi bilan bog'liq ravishda kuzatilgan. O'quvchilarda "guruhga uyg'unlashish" natijasida fikrlashdagi o'ziga xoslik ijtimoiy harakterga ega bo'la boshlaydi. Shu boisdan, kreativ fikrlashdagi orginallik o'ziga xos tarzda pasayganligi kuzatilgan. Shu boisdan, ikki mezon orasida ahamiyatli statistik farqlar kuzatilgan.

Yaratuvchanlik, yangi g'oya va vaziyatga ijodiy yondashishni kuchliligini ko'rsatadi. Mazkur mezon o'qituvchilarda yuqori bo'lib, sinaluvchilardagi yangilikka intilish, axborotlarni qayta ishlash, ma'lumotlarga nisbatan senzitivlik, tavakkalchilikka moyillik, ijtimoiy dadillikning o'ziga xos tarzda namoyon bo'layotganligini anglatadi. Bu esa bevosita o'quvchilarda kasbiy tasavvurlarining

kattaligi va kasbiy shakllanishga bo‘lgan intilishning kuchliligi bilan bog‘liq. Shu boisdan natijalar statistik ahamiyatli farqqa ega bo‘lgan.

Mazkur tanlanma to‘plamlardagi F.Vilyamsning “Kreativlik testi” bo‘yicha olingan natijalarni keltirib o‘tamiz.

O‘qituvchilarda F.Vilyamsning “Kreativlik testi” natijalari orasidagi differensial farqlar (n=450)

Kreativlik mezonlari	Bo‘lajak muhandislar n=231	Ijtimoiy gumanitar yo‘nalish talabalari n=219	t – statistik farq ko‘rsatkichi
	M ₁	M ₂	
Ravonlik	10,1	9,7	-1,1
Moslashuvchanlik	8,3	6,1	-2,8**
O‘ziga xoslik	6,1	8,0	-2,3*
Yaratuvchanlik	8,8	5,9	-2,9**

Izoh: * $p \leq 0,05$; ** $p \leq 0,01$.

Olingan natijalardan ko‘rishimiz mumkinki, “Moslashuvchanlik” ($t=-2,8$; $p<0,01$), “O‘ziga xoslik” ($t=-2,3$; $p<0,05$) hamda “Yaratuvchanlik” ($t=-2,9$; $p<0,01$) omillar orasida ahamiyatli darajadagi farq qayd yetildi.

Fikrlashdagi moslashuvchanlik, vaziyatga mos tafakkur qilish o‘qituvchilarda yuqoriroq natijaga ega bo‘lgan. Buning asosiy sababi o‘qituvchilarda mantiqiy tafakkur, aniq faktlarga asoslangan axborotlarni qayta ishlashga bo‘lgan intilishning yuqoriligi situativ qarorlarni qabul qilishga, yangi pozitsiyani o‘ziga sintezlashga moyillikni ortishiga olib keladi. Ijtimoiy gumanitar ta’lim yo‘nalishi talabalarida esa bir necha yangi g‘oyalari mavjud bo‘lgani bilan, biridan ikkinchisiga o‘tishdagi murakkablikdan dalolat beradi. Shu boisdan, fikrlashdagi moslashuvchanlik ahamiyatli farqlarga ega bo‘lgan.

Fikrlashdagi originallik, o‘ziga xoslik ham ijtimoiy gumanitar ta’lim yo‘nalishi talabalarida yuqoriroq natijaga ega bo‘lgan. Ijtimoiy gumanitar yo‘nalishi talabalarida vaziyatga, “inson-inson” tizimida faoliyatni tashkil etishga yo‘nalganlikning kuchliligi keyslarni hal qilishdagi ijtimoiy dadilligi bilan bog‘liq

holda fikrlarning originalligini ortishiga olib keladi. Qolaversa, ijtimoiy ta'lim yo'nalishi talabalarida "ijtimoiy tashabbuslar"ning yuqori bo'lishi ham talab etadi. Chunki tanlangan kasb nuqtai nazaridan olganda mazkur sifat muhim o'ringa ega. O'qituvchilarda esa fikrlash ko'proq aniqlikka yo'nalganligi bois, originallik darajasi amaliy faoliyatda ko'ringani bilan bir oz kamroq qiymatga ega bo'lgan.

Natijalarimizdagi navbatdagi statistik farq yaratuvchanlikda kuzatilgan. Yaratuvchanlik o'qituvchilarda ustunligi aniqlangan. Buning asosiy sababi, faoliyatida, g'oyalarining mahsuli "yaratuvchanligi" bilan bog'liq. O'qituvchilar yangi g'oyalarni bera olishi, ularni amalda qo'llay olishi va aniq predmetli faoliyatda yangi mahsulotlarni yarata olishi lozim. Shu boisdan, o'qituvchilarda kreativ fikrlashning muhim mezoni bo'lgan yaratuvchanlik ustuvor ko'rinishga ega bo'lgan. Ijtimoiy gumanitar ta'lim yo'nalishi talabalarida esa g'oyalar, yangi tashabbuslarni ilgari surish, fikrlarning kengligi va ran-barangligi ustun bo'lgani bilan ularni amaldagi faoliyatga tadbiriq ijtimoiy xarakterga ega bo'ladi. Shu boisdan, qaysidir ma'noda yaratuvchanlik mezoni ko'proq g'oyalarga nisbatan qo'llaniladi. Mazkur holat orasidagi ahamiyatli statistik farqning aniqlanishiga sabab bo'lgan.

N.F.Vishnyakovaning "Kreativlik testi"ning o'tkazib oldik. Mazkur metodika bizga bo'lajak muhandislar o'zlaridagi kreativlik mezonlarini real va ideal Mendagi tavsifini ko'rsatib berishni maqsadga muvofiq deb bildik. Natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadvalda keltirilgan olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, o'qituvchilarda kreativlik bo'yicha o'z-o'zini real va ideal Menda baholashida "Mustaqil fikrlash" ($t=-3,4$; $p<0,01$), "Originallik" ($t=-2,7$; $p<0,01$), "Hayol" ($t=-2,9$; $p<0,01$), "Emosionallik, empatiya" ($t=-2,4$; $p<0,05$) mezonlari orasida statistik ahamiyatli farqlar aniqlangan. Bunda o'qituvchilarda o'zlarini real holatdagi kreativlik darajasida originallik ($M_1=8,5$) mezoni bo'yichagina o'zlarini yuqori baholaganlar. Mazkur holat bo'lajak muhandislar o'zlarining fikrlashi, dunyoqarashi va g'oyalarini originalligini anglaydilar va adekvat baholashga intilishlarini anglatadi. O'qituvchilarda N.F.Vishnyakovaning "Kreativlik testi" bo'yicha natijalarni o'ziga xos jihatlari ($n=450$)

Kreativlik mezonlari	Bo'lajak muhandislar (n=231)			Ijtimoiy gumanitar ta'lim yo'nalishi talabalari (n=219)		t – statistik farq ko'rsatkichi
	Real Men n=231	Ideal Men n=231		Real Men n=231	Ideal Men n=231	
	M ₁	M ₂		M ₁	M ₂	
Mustaqil fikrlash	5,2	9,7	-3,4**	5,2	5,7	-0,4
Qiziquvchanlik	9,1	8,6	-1,0	8,1	7,3	-1,0
Originallik	8,5	6,3	-2,7**	6,5	4,3	-2,6**
Hayol	5,9	8,8	-2,9**	6,9	6,8	-0,9
Intuisiya	9,7	10,1	-0,8	6,7	9,6	-2,8**
Emosionallik, empatiya	6,0	8,9	-2,4*	8,8	5,2	-3,1**
Yumor hissi	7,1	7,2	-0,7	6,1	5,9	-0,5
Kasbga ijodiy munosabat	8,1	8,7	-1,0	6,2	8,9	-2,6**

Izoh: * $p \leq 0,05$; ** $p \leq 0,01$.

Natijalarning qiziq tomoni shundaki, o'qituvchilarda mustaqil fikrlashni ($M_1=9,7$), hayol ($M_1=8,8$), emosionallik, empatiya ($M_1=8,9$) ni yuqoriroq baholaganlar. Mazkur holat o'qituvchilarda o'zlarida mana shu sifatlarni shakllanishini istashini anglatadi. Bu holat bo'lajak muhandislar o'zlarining kreativlik darajasini shakllanganligidan qoniqmasligini anglatadi. O'qituvchilarda fikrlashdagi originallikni tan olganlari bilan o'qituvchilarda uchun mustaqil fikrlash, hayol, yemosionallik va shaxslararo munosabatlarda yempatiyaning kerakligini ko'rsatishayotganligini anglatadi. O'qituvchilarda kasbiy faoliyat yo'nalishi "odam-texnika", "odam-tabiati" tizimiga yo'nalgan bo'lishiga qaramay shaxslararo munosabatlarda empatiya, bir-birini tushunish, idrok qilishning o'rnini ham muhim

deb hisoblamodalar. Qolaversa, kreativlik darajasini aniqlashda hayol va yangi obrazlarni yaratish mexanizmlari (giperbolizasiya, aksentirovka, tipiklashtirish)ning o'zni muhim bo'lib, O'qituvchilarda yangi g'oyalari, faoliyatga ijodiy munosabati bevosita hayolning rang-barangligi bilan bog'liqdir. Shu boisdan, O'qituvchilarda o'zlarining kreativligida hayolning o'rniga katta urg'u berganlar. O'qituvchilarda kreativligini namoyon qilishida mustaqil fikrlashning o'rnini ham muhim o'ringa qo'yimoqda. Chunki, ma'lumotlarni idrok qilish, mustaqil qaror qabul qilishi o'z kreativ fikrlarini amaliyotga joriy etishga katta yordam beradi. Umuman olganda, kreativ fikrlash darajasini o'qituvchi tomonidan baholanganda ideal va real Menning differensial farqlari mavjud ekanligi yaqqol ko'zga tashlangan.

O'qituvchilarda kreativlik jihatlarini o'zlari tomonidan baholanishini o'ziga xos jihatlarini ko'rsatib berish uchun ijtimoiy gumanitar yo'nalishi talabalarining natijalari bilan taqqosladik. Ijtimoiy gumanitar ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarning natijalarida "Originallik" ($t=-2,6$; $p<0,01$), "Intuisiya" ($t=-2,8$; $p<0,01$), "Emosionallik, empatiya" ($t=-3,1$; $p<0,01$), "Kasbga ijodiy munosabat" ($t=-2,6$; $p<0,01$) mezonlari orasida statistik farqlar aniqlangan. Bunda ijtimoiy gumanitar ta'lim yo'nalishidan asosan, bo'lajak pedagoglar, psixologlar tanlab olingan bo'lib, ular real Menda orginallik ($M_1=6,5$) va emosionallik, empatiya ($M_1=8,8$), ideal Menda esa intuisiya ($M_1=9,6$) va kasbga ijodiy munosabat ($M_1=8,9$) bo'yicha yuqori natijalar qayd yetilgan. Mazkur holat bo'lajak pedagog, psixologlar o'zlarining fikrlashi, tafakkur yuritishi masalasida o'zlarini g'oyalarni individual xarakterga ega ekanligini, ijtimoiy jihatdan original g'oyalarni ilgari surishi bilan belgilanadi. Bundan tashqari, bo'lajak pedagog, psixologlarning kasbiy faoliyatida yempatiya muhim o'ringa yega. Chunki yuqorida aytib o'tilgandek, pedagog, psixologlar "odam-odam" munosabatlar tizimida empatiya, insonlarni tushunish, hamdardlik hissi yuqori bo'lishi tabiiy. Talabalar shu boisdan, o'zlarining kreativ g'oyalarni aynan ijtimoiy munosabatlar tizimi bilan bog'lab, izohlaydilar. Natijalardagi ahamiyatli jihat shundaki, talabalar kasbiy faoliyatga ijodiy yondashish va intuisiyani shakllantirish muhim deb baholamoqdalar. Pedagog, psixologlarning kasbiy faoliyatda suhbatdoshning holatini tushunish, anglashda ularga korrreksion

ta'sir yetishda intuisiya muhim o'ringa yegalgini muhim deb hisoblamoqdalar. Umuman olganda ijtimoiy gumanitar ta'lim yo'nalishi talabalari o'zlarining kreativligini aynan ijtimoiy munosabatlardagi jihatlar bilan bog'lab baholab bermoqdalar.

Demak, o'qituvchilarda ijodiy qobiliyatlarning o'quv jarayonida namoyon bo'lishiga ko'ra real "Men"da orginallik, ideal "Men"da mustaqil fikrlash, hayol, yemosionallik, yempatiyaning ustuvorligidagi differensial farqlar faoliyatdagi tafakkur moslashuvchanligi va yaratuvchanligiga ta'sir yetishiga asoslanib, bo'lajak muhandislardagi kreativlikning psixologik profilini shakllanishi aniqlangan.

Ilmiy izlanishlarimizning navbatdagi bosqichida faqatgina bo'lajak muhandislarda tajriba-sinov ishlarini olib borishni maqsadga muvofiq deb bildik. Chunki, bizning vazifalarimizdan biri bo'lajak muhandislardagi kreativ qobiliyatlarni tafakkur uslubi bilan bog'liqligini aniqlashdir. Shu maqsadda talabalarda professor Ye.G'oziyev tomonidan moslashtirilgan A.A.Alekseyev, L.A.Gromovalarning "Tafakkur uslublari" so'rovnomasini o'tkazib oldik. Natijalar 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadvalda keltirilgan natijalardan ko'rinib turibdiki, bo'lajak muhandislarning kreativligini ko'rsatuvchi mezonlardan ravonlik pragmatik ($r=0,34$; $p\leq 0,05$), realistik ($r=0,42$; $p\leq 0,05$), moslashuvchanlik idealistik ($r=0,47$; $p\leq 0,05$) va realistik ($r=0,30$; $p\leq 0,05$), o'ziga xoslik yesa sintetik, ($r=0,46$; $p\leq 0,05$) va analitik ($r=0,38$; $p\leq 0,05$), yaratuvchanlik yesa sintetik ($r=0,34$; $p\leq 0,05$) va analitik ($r=0,42$; $p\leq 0,05$) tafakkur tiplari bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'lishi aniqlangan.

O'qituvchilarda fikrlarning teranligi, ravonligi, aniq dalillarga ega yekanligi ularning to'g'ridan-to'g'ri shaxsiy tajribaga, osonlik bilan mavjud bo'lgan ma'lumotlardan foydalanishga, imkon qadar tez va aniq natijalarni qo'lga kiritishga yo'nalganligi bilan bog'liqdir.

"Kreativlik testi" va A.A.Alekseyev, L.A.Gromovalarning "Tafakkur uslublari" metodikalari orasidagi bog'lanishlarning o'ziga xos jihatlari ($n=231$)

Omillar	Sintetik	Idealistik	Pragmatiklik	Analitik	Realistik
---------	----------	------------	--------------	----------	-----------

Ravonlik	0,04	0,14	0,34*	0,03	0,42*
Moslashuvchanlik	0,13	0,47*	0,04	0,03	0,30*
O‘ziga xoslik	0,46*	0,01	0,09	0,38*	0,05
Yaratuvchanlik	0,34*	0,12	0,09	0,42*	0,11

Izoh: * $p \leq 0,05$; ** $p \leq 0,01$.

Pragmatik tafakkur ‘galari hamma narsani yaxshi foyda berishiga intiladilar. Pragmatistlarning xatti-harakati yuzaki va tartibsiz bo‘lib tuyulishi mumkin, ammo ular quyidagi munosabatda bo‘lishadi: bu dunyodagi voqealar muvofiqlashtirilmagan holda sodir bo‘ladi va hamma narsa tasodifiy holatlarga bog‘liq, shuning uchun oldindan aytib bo‘lmaydigan dunyoda siz shunchaki sinab ko‘rishingiz kerak: “Bugun biz buni qilamiz... , va keyin ko‘ramiz...” shiori ostida o‘z faoliyatlarini tashkil etadilar. Odatda bunday fikrlash tipi insondan ravon tafakkurni, g‘oyalarning rang-barangligini talab etadi. Chunki pragmatik tafakkur egalari bir variant samara bermasa, tezda ikkinchi variantlarni ham ko‘rib chiqa oladilar. Bu holat esa ulardan fikrlashdagi ravonlikni talab etadi. Natijalarimizning o‘ziga xos tomoni shundaki fikrlashning ravonligi realistik tafakkur bilan ham ijobiy bog‘anishga ega bo‘lgan. Realistlar pragmatiklardan farqli ravishda aniq va real faktlar asosida fikr yuritadilar va qaror qabul qiladilar. Axborotlarda aniqlik yetishmagan holatda realistik tafakkur egalari katta qiyinchilikka uchraydilar. Natijaning qiziq tomoni shundaki, realistik tafakkur yegalari ham pragmatiklar singari dalillarga asoslanib, ravon va rang-barang fikr egalidir. Ularning g‘oyalari asosan aniq dalil va ma’lumotlarga tayanadi va ilmiy prognostik xarakterga ega bo‘ladi. Shu boisdan ham ravonlik va realistik tafakkur o‘rtasida ijobiy bog‘lanishlar kuzatilgan.

Idealistik tafakkur egalari muammoni global tarzda intuitiv baholashni yuqoriligi bilan ajralib turadilar. Idealistlarda maqsad, yehtiyolar, insoniy qadriyatlar, axloqiy muammolarga qiziqish yuqori bo‘ladi. Ular o‘z qarorlarida sub’yektiv va ijtimoiy omillarni hisobga oladilar, qarama-qarshiliklarni bartaraf etishga va turli pozisyalarda o‘xshashliklarni kuchaytirishga intiladilar, osongina, ichki qarshiliksiz, turli g‘oyalar va takliflarni idrok etadilar, his-tuyg‘ular,

kechinmalar va boshqa sub'yektiv jihatlar bilan bog'liq bo'lgan muammolarni muvaffaqiyatli hal qiladilar. Kreativlik mezoni bo'lgan moslashuvchanlik mezoni ham idealistik tipda fikrlovchilarda aynan ijtimoiy munosabatlardagi keyslarni hal qilishda vaziyatga nostandart yondashishlari va integrasiyalashishida ko'rinadi.

Kreativlik qobiliyatida muhim o'ringa ega bo'lgan moslashuvchanlik realistik tafakkur tipi bilan ham ijobiy bog'lanishga egadir. Mazkur holat bo'lajak muhandislarning real ma'lumotlar, mantiqni talab etuvchi aniq dalillarga asoslanib ish qilishlarida vaziyatni bir oz qiyinchilik bilan o'zlashtirishlari bilan bir qatorda divergent tafakkurning ustunligi hisobiga ijtimoiy vaziyatlarga moslashish kuzatishini anglatadi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, moslashuvchanlik va idealistik va realistik tipdagi fikrlash orasida ijobiy bog'lanishlarni kuzatilishi tabiiy holatdir.

Odatda sintetik tafakkur egalari bo'lgan bo'lajak muhandislarning fikrlashidagi o'ziga xoslik yangi, o'ziga xos narsalarni yaratishda, bir-biriga o'xshamaydigan, ko'pincha qarama-qarshi fikrlarni, qarashlarni uyg'unlashtirishda va tafakkur tajribalarini o'tkazishida namoyon bo'ladi. Sintetik tafakkur yegasi bo'lgan talabalarda turli yondashuvlarni birlashtirish, qarama-qarshiliklarni "olib tashlash" va qarama-qarshi pozisiyalarni yarashtirish imkonini beruvchi yeng keng, umumlashtirilgan konsepsiyani yaratishga intiladilar. Bu nazariy fikrlash uslubidagi kreativlikning o'ziga xosligi nazariyalarni shakllantirish va o'z xulosalarini nazariyalar yaratishga intilishda, fikrlashdagi debatga bo'lgan qiziqishning yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bo'lajak muhandislardagi sintetik tafakkurning ustunligini o'ziyiq fikrlashdagi o'ziga xoslikni anglatadi. Shu boisdan o'ziga xoslik va sintetik tafakkur orasida ijobiy bog'lanishlar mavjud.

Navbatdagi holat kreativlikdagi o'ziga xoslikning analitik tafakkur bilan bog'liqligi muammo yoki muammoni ob'yektiv mezonlar bilan belgilanadigan jihatlarda tizimli va har tomonlama ko'rib chiqishga intilishda, muammolarni hal qilishning mantiqiy, uslubiy, puxta (tafsilotga e'tibor qaratgan holda)ligida namoyon bo'ladi. Biror masala yuzasidan qaror qabul qilishdan oldin analitik tafakkur egalari batafsil reja tuzadilar va iloji boricha ko'proq ma'lumot, ob'yektiv faktlar va chuqur

nazariyalarni to‘plashga harakat qiladilar. Bu yesa faoliyatga kreativ yondashuvni o‘ziga xos individual holatidir. Yuqoridagilar asoslanib aytish mumkinki, analitik tafakkur egalarining kreativ o‘ziga xosligi, ularning har bir masalaga analitik-tahliliy pozisiyada yondashishlaridir.

Yuqorida sintetik tip vakillari yaxlit obraz orqali bir-biriga o‘xshamaydigan g‘oyalarni yaratishga, analitiklarni esa aksincha ma’lumotlarni kichik qismlarga ajratgan holda ulardan yangi g‘oyalarni paydo qilishga intilishning yuqoriligi bilan ajralib turishini aytgan yedik. Har ikki tafakkur tipi bo‘lajak muhandislarning kreativlik darajasini ko‘rsatuvchi yaratuvchanlikka asos bo‘ladi. Chunki, bo‘lajak muhandis qabul qilayotan ma’lumotlarni analiz, sintez qilsa, sinchikovlik bilan tahlillarni amalga oshirsa, u albatta yangi narsalarni ixtiro qilishi, yangi konsepsiyalarni yaratishi mumkin. Shu boisdan, mazkur mezonlar orasida ijobiy bog‘lanishlar aniqlangan.

O‘qituvchilarda kreativlik qobiliyatini namoyon bo‘lishida fikrlashdagi ravonlik pragmatik, realistik, g‘oyalarning moslashuvchanligini idealistik, qarashlarning o‘ziga xosligi va yaratuvchanligini analitik hamda sintetik tipga uyg‘un rivojlanishi tufayli tafakkur uslubi muhim kognitiv xususiyat yekanligi aniqlangan.

Biz tadqiqotimizda bo‘lajak o‘qituvchilarda qobiliyatini rivojlanishida ularning shaxs yo‘nalganligi holati ham muhim o‘ringa ega deb hisobladik. Shu maqsadda, V.Smekal va M.Kucheralarning “Shaxs yo‘nalganligini aniqlash” so‘rovnomasidan olingan natijalarni kreativlik testi bilan bog‘lab tahlil qildik.

V.Smekal va M.Kucheralarning “Shaxs yo‘nalganligini aniqlash” so‘rovnomasi hamda “Vilyams ijodkorligi” testi bo‘yicha natijalarining o‘zaro bog‘liqligi (n=231)

Shkalalar	O‘ziga yo‘nalganlik	Odamlarga yo‘nalganlik	Faoliyatga yo‘nalganlik
Ravonlik	0,37*	0,11	0,42*
Moslashuvchanlik	0,17	0,33*	0,47*
O‘ziga xoslik	0,36*	-0,02	0,14
Yaratuvchanlik	0,01	-0,05	0,40*

Izoh: * $p \leq 0,05$; ** $p \leq 0,01$.

Olingan natijalarga ko'ra "O'ziga yo'nalganlik" "Ravonlik" ($t=0,37$; $p \leq 0,05$) hamda "O'ziga xoslik" ($t=0,36$; $p \leq 0,05$) bilan, "Odamlarga yo'nalganlik" "Moslashuvchanlik" ($t=0,33$; $p \leq 0,05$) bilan, "Faoliyatga yo'nalganlik" "Ravonlik" ($t=0,42$; $p \leq 0,05$), "Moslashuvchanlik" ($t=0,47$; $p \leq 0,05$) hamda "Yaratuvchanlik" ($t=0,40$; $p \leq 0,05$) bilan ijobiy bog'lanishlarga ega yekanligi qayd yetildi.

o'qituvchilarda o'ziga yo'nalganligi o'z yehtiyolariga xizmat qilish, introversiya, egoizm, shaxsiy o'sish va rivojlanishga intilish, o'zligini namoyon qilishning kuchlilik kabi dual xarakterga ega holatdir. Shaxdagi o'ziga yo'nalganlikning fikrlashdagi ravonlik bilan ijobiy bog'liqlikka egaligi nuqtai nazaridan natijalarni bo'lajak muhandislarning o'z ustida ishlashga, o'zini rivojlantirishga, o'zligini namoyon qilishga bo'lgan yehtiyoji bilan bog'lab tahlil qilamiz. Kreativ tafakkurdagi ravonlik talabalarni faoliyatning mahsuldorligi va aniqligini ta'minlashga undaydi. Shunday ekan, o'ziga yo'nalgan talabalarda fikrlashning ravonligi, aniqligi, reja va dalillarga asoslanganligi, ularning "o'zlikni faollashtirish" yehtiyojining ustuvor ta'siri natijasida yuzaga kelgan. Bunday holatda bo'lajak muhandis qanchalik o'ziga yo'nalgan bo'lsa, u shunchalik aniq, teran, ravon fikrlash uchun o'z ustida ishlaydi. Bu yerda ye'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan yana bir jihat bor.

O'ziga yo'nalganlik egoistik qarashlarni ham yuzaga keltiradi. Bunday holatlarda inson o'z aqlini "g'arazli va xudbinona maqsadlarini" amalga oshirishga yo'naltirishiga sabab bo'ladi. Har ikki holatda ham shaxsning o'ziga yo'nalganligi fikrlashdagi ravonlik bilan uyg'un kechadi. Biroq, talabalarning aqliy salohiyatlarini konstruktiv maqsadlarga yo'naltirish, uning faol, ijodiy tashabbusini qo'llab-quvvatlash orqali kreativlik qobiliyatini shakllantirish muhimdir. Bo'lajak muhandislarning o'ziga yo'nalganligini fikrlashdagi o'ziga xoslik bilan uyg'un kechishi ham tabiiy holat. Chunki, o'z olami va dunyosiga yo'nalgan, o'z ustida ishlaydigan talabada individual dunyoqarash, fikrlashdagi orginallik va o'ziga xoslik, boshqalardan farqlanib turishga intilish kuchli namoyon bo'ladi. Bu holatda ham egoistik ustanovkalarni shakllanib qolmasligiga ta'lim-tarbiya jarayonida

ye'tibor qaratish zarur. Shu maqsadda, talabalar jamoasida ishlayotganda hamkorlikdagi ta'limning didaktik tamoyillariga tayanish maqsadga muvofiqdir.

O'qituvchilarda odamlarga, muloqotga yo'nalganlik insoniy munosabatlarga e'tiborli bo'lish, do'stlar bilan dildan suhbatlashishga intilishning yuqoriligi bilan belgilanar ekan ularda tafakkur moslashuvchanligi ijtimoiy rakursda namoyon bo'ladi. Bo'lajak muhandislar turli g'oyalarni ilgari suradilar, ijtimoiy munosabatlardan insayt holatini yarata oladilar. Bu toifadagi talabalarning kreativ g'oyalari va fikrlarini aynan muloqotdan, ya'ni "ustoz-shogird" munosabatlaridagi axborot almashinuv jarayonidan oladilar.

Muloqotga yo'nalgan bo'lajak muhandislar ilmiy debatlarni, tengdoshlar, ustozlar bilan yangi g'oyalar va fikrlarni o'rtoqlashishni yaxshi ko'rishlari bilan bir qatorda, muloqot jarayonidagi tafakkur moslashuvchanligi tufayli kreativ, situativ pozisiyalarini ustunligi bilan ajralib turadilar. Boshqacha aytganda, har qanday nostandart vaziyatdan oqilona, aql ishlatib chiqib ketishni, kreativ qaror qabul qilishni biladilar. Shu boisdan mazkur ikki mezon orasida ijobiy bog'lanishlar aniqlangan.

O'qituvchilarda faoliyatga yo'nalganligi jamoadagi hamkorlikka, ish bilan band bo'lishga intilish, o'qishga qiziqishning yuqoriligi, faoliyat natijadorligini oshirishga bo'lgan yehtiyoj bilan belgilanar ekan fikrlarning ravonligi muhim o'ringa ega. Chunki, faoliyatga yo'nalgan talabani doim uning natijasi va aynan faollik jarayoni qiziqtiradi. Bu jarayonda esa fikrlarning ravonligi, taqdim qilingan g'oyalarning aniqligi, tushunarlilikligi ish samarasini ta'minlab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Andreeva G.M. Ijtimoiy psixologiya. - M., 1996 yil.
2. Doronchenkov, A.I. Rossiyada millatlararo munosabatlar va milliy siyosat: nazariya, tarix va zamonaviy siyosatning dolzarb muammolari / A.I. Doronchenkov SPb: Extra-pro, 1995
3. N. Ismoilova D.Abdullayeva "IJTIMOIY PSIXOLOGIYA" T. 2013
4. Lebedeva N.M. Etnik va madaniyatlararo psixologiyaga kirish. M. 1999 yil.
5. G.G. Shpet Etnik psixologiyaga kirish. - SPb., 1996 yil
6. Krisko V.G., Sarakuev E.A. Etnopsixologiyaga kirish. - M., 1996 yil.